

REGULAMENTO

Sobre

A OLIMSEG é uma olimpíada de conhecimento em Segurança do Trabalho desenvolvida entre estudantes das Escolas Tecnológicas do Estado do Pará que tem potencial de:

1. Estimula o interesse pelo conhecimento: as competições são projetadas para desafiar e motivar os participantes a aprender e aprofundar seu conhecimento.
2. Identifica talentos: sendo um meio de identificar jovens talentosos e motivados, que podem se tornar líderes e contribuir significativamente para a sociedade.
3. Melhora o desempenho acadêmico: haja vista que preparação para as olimpíadas melhora o desempenho acadêmico dos estudantes, pois incentiva o estudo e a compreensão aprofundada dos assuntos.
4. Promove a cooperação e o trabalho em equipe: incentivando a colaboração e o trabalho coletivo para alcançar objetivos.
5. Aumenta a autoconfiança: ao participar os estudantes têm a oportunidade de testar seu conhecimento e habilidades, aumentando sua autoconfiança e autoestima.
6. Aumenta a visibilidade dos cursos técnicos em Segurança do Trabalho, promovendo entre os jovens e contribuindo para sua valorização e prestígio.

FASES

1ª Fase (segunda-feira 25/11/24) - Consiste em uma prova escrita com vinte (30) questões de múltipla escolha e uma hora de duração aplicada pelo coordenador de capa escola nas salas de aula da instituição.

- Conteúdo da prova (QUESTÕES RETIRADAS DE CONCURSOS PÚBLICOS PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO)
 - 15 Questões específicas.
 - 05 Questões de conhecimentos gerais.
 - 05 Questões de matemática.
 - 05 Questões de língua portuguesa
- Critério de desempate (APLICADAS PELOS COORDENADORES DE CADA ESCOLA):
 - a) melhor pontuação em questões de conhecimento específico
 - b) aluno com maior idade.

Nove alunos com melhor desempenho de cada escola devem compor o time da escola na segunda fase da competição.

2º FASE - (27/11/25 10H00 → 12h00) Prova DIGITAL com 30 questões de múltipla escolha com pontuação automática a ser respondida no laboratório de informática da EETEPA Dr. Celso Malcher.

- Conteúdo da prova digital (QUESTÕES RETIRADAS DE CONCURSOS PÚBLICOS PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO)
 - 15 Questões específicas.
 - 05 Questões de conhecimentos gerais.
 - 05 Questões de matemática.
 - 05 Questões de língua portuguesa
- Critério de desempate (APLICADAS PELOS COORDENADORES DA OLIMPÍADAS):
 - a) Maior idade

Três alunos com melhor desempenho de cada escola devem compor o time da escola na 3ª fase da competição - FINAL.

3ª Fase - (28/11/24 - 14:30 - Gincana de perguntas e respostas entre as as equipes compostas com os três alunos melhor classificados de cada escola. (show da segurança);

- A competição prevê ciclos de cinco perguntas.
- grupos recebem placas (A,B, C, D e E) para responder publicamente a perguntas elaboradas e sorteadas pela coordenação da II OLIMSEG;
- Os competidores devem se revezar na função de responder as perguntas.
- Tem direito de responder a questão a equipe que acionar primeiro o botão.

Caso haja necessidade o critério de desempate será levado em consideração os seguintes critérios respectivamente; maior soma das pontuações na segunda etapa, estar cursando a maior fase e por fim a maior soma das idades.

INSCRIÇÃO

As inscrições serão através de link online e são de responsabilidade do coordenador de cada escola se encerrando dia 21/11/2024 - 23H59. .

PREMIAÇÃO

Premiação	
Certificado digital de participação	Todos os alunos inscritos e participantes de 1º fase
Certificado impresso de com menção as melhores notas na OLIMSEG	Todos participantes da 2ª ETAPA
Medalha ouro, prata e bronze	Todos participantes da final - 9 medalhas
Um tablet	O aluno finalista com a maior nota somando primeira e segunda etapa de cada escola ganhará um tablet.

CRONOGRAMA

	Evento	data
1	Lançamento do edital	05/11/2024
2	Diálogo com as escolas	05/11/2024
4	Inscrições das equipes	06 - 21/11/2024
5	Prova primeira fase	22/11/2024
6	Segunda fase	27/11/2024
7	Terceira fase	28/11/2024
8	Premiação	28/22/24